

ФОРМАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ МЕДИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

АШУРОВ ХУРШЕД

Преподаватель кафедры методики и практики преподавания русского языка и литературы Бохтарского государственного университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар, Таджикистан.

Аннотация. В области сопоставительного исследования грамматического строя типологически различных языков, например, английского и русского, наиболее реальным путем, как нам представляется, было бы начать с отдельных, относительно автономных систем, например, видовременных систем глагола современного английского и русского языков, которые в настоящее время уже исследованы достаточно подробно. В современной лингвистике имеется уже много различных описаний видовременной системы английского и русского глагола, причем каждое такое описание может рассматриваться нами как определенная модель, ставящая своей задачей раскрытие наиболее существенных черт функционирования этой системы.

Ключевые слова: сопоставительного исследования, грамматического строя, относительно автономных, современной лингвистике, современного английского, видовременной системы, определенная модель.

Г.Суит указывал на то, что некоторые переходные глаголы употребляются в непереходных конструкциях типа: *The meat will not keep in hot weather*. Подлежащее в них не выражено в силу его неопределенности. Глагол типа *keep* в такой конструкции Г.Суит назвал глаголом пассивизации (*passival verb*) [4; 90].

О.Есперсен назвал подобные конструкции “понятийным пассивом” (*notional passive*) [3; 188].

Дж.Керм рассматривал конструкции типа:

The hat blew into the river.

The books sold out.

The vessel steers.

Snow is blowing in at the window

В разделе “Пассивная сила при активной форме” (*Passive Force with Active Form*) [9; 222].

По его мнению, многие непереходные глаголы, которые обозначают действие, как происходящее само по себе, как естественный процесс, приобретают пассивное значение. Многие глаголы используются в длительной форме, например: *The books are selling rapidly* чтобы подчеркнуть идею длительности (*to express the progressive idea*).

По мнению Дж.Керма, данные “пассивные конструкции” не разделили судьбу (а) *The bridge is building*, которые были заменены на (б) *The bridge is being built*. (б) употребляется, когда мы думаем, что мост возводится видимыми человеческими руками.

Предложения же типа *The lecture-hall is rapidly filling up with students and towns people* - употребляют, когда считают, что явление происходит само по себе или спонтанно, естественным образом. Ранее эти два оттенка “пассивности” не были дифференцированы по форме, но в современном английском языке они различаются.

Ф.Палмер, рассматривая предложения вида *The fabric washes easily*, отмечал, что сказуемые в этих предложениях имеют “пассивное” значение, выраженное формой активного залога [11; 95].

Ф.Палмер не склонен выделять медий в отдельную категорию, поскольку у нее нет специальных средств выражения. Характерной чертой данной конструкции является то, что субъект ее имеет роль “цели” (*goal*), “реципиента” действия, а не “деятеля” (*actor*). Это, по мнению Ф. Палмера, пример несоответствия между формальными категориями и значением.

Рассматривая примеры:

They rang the bell.

The bells rang.

Ф. Палмер утверждает, что в обоих предложениях “*the bell*” имеет одну и ту же семантическую роль - роль “цели”, “реципиента”.

В более позднем исследовании, посвященном английскому глаголу, он разводит конструкции: (а) *The window broke* и (б) *The meat cuts easily* по разным рубрикам. (а) Ф.Палмер относит к лексическому пассиву (lexical passive), а (б) - к адвербиальному пассиву (adverbial passive).

Адвербиальный пассив отличается от лексического тем, что “активное” по форме сказуемое имеет “пассивное” значение и обычно употребляется с наречиями, которые характеризуют, как происходит действие.

Если сказуемое употребляется в длительном виде: *Oranges are selling cheaply today*, то акцент делается на процесс, а если вид простой - *Oranges sell cheaply*, то акцент делается на свойство или характеристику субъекта. [11; 90]

Ф.Палмер делает вывод о том, что данные конструкции следует рассматривать в терминах переходности/непереходности и в терминах падежной грамматики.

Дж.Муир, говоря о залогах в английском языке, выделяет оппозицию - действительный и страдательный. Действительный залог является немаркированным членом оппозиции. [10; 138]

Оппозиция действительного и страдательного залогов тесно связана с переходностью / непереходностью, поскольку различие между оперативными (operative) предложениями *John washed the dishes* и рецептивными предложениями (receptive) *The dishes were washed by John* требует формы активного залога в первом примере и пассивного - в последнем.

Данное соотношение - оперативность-действительный залог, рецептивные-страдательный залог - не является однозначным, т.к. предложения *The poem recites well*, *It shows to advantage here* - рецептивные (receptive clauses); подлежащее имеет роль цели (goal), сказуемое имеет форму активного залога [10; 138].

А.И.Смирницкий отмечал, что существует противоречие между собственно лексическим значением глагола и грамматическим значением залоговой формы [4; 267].

В английском языке многие глаголы могут выступать то с “более” активным, то с “менее” активным лексическим значением: *He opened the door* *The door opened*.

С грамматической точки зрения во всех случаях типа *The door opened* глагол стоит в форме действительного залога и процесс, обозначенный глаголом, характеризуется как исходящий от предмета.

В *The door opened* процесс открывания мыслится происходящим в самом предмете (the door). В этом случае имеет место сдвиг в значении самого глагола open, который выступает в английском языке в двух значениях:

а) открывать (*The door was opened*)

б) открываться (*The door opened*).

Таким образом, А.И.Смирницкий утверждает, что в предложениях *The book sells well* и *The flower smells well* лексическое значение глаголов sell и smell пассивное, поскольку речь идет о процессе, в который предмет попадает в связи со своими качествами, а не о процессе, совершаемом данным предметом, грамматическая форма же глаголов sell и smell является формой активного залога. [4; 268]

Развитием данной точки зрения являются, по нашему мнению, взгляды Б.Ильиша и Л.С.Бархударова, которые считают, что форма действительного залога в английском языке имеет целый ряд значений - активное, возвратное, взаимное, медиальное.

Эти значения действительного залога выражены в английском языке не морфологически, а синтаксически, частично они зависят от собственно лексического значения самого глагола и от некоторых других факторов, которые еще не изучены.

“Это общее (“категориальное”) значение действительного залога в английском языке - не направленность действия на предмет извне - реализуется в контексте в виде частных значений активности, медиальности, возвратности и др.” [1; 112], [9; 121]

Мы считаем, что точка зрения Л.С.Бархударова и Б.Ильиша на средний залог близка по сути мнению М.Я.Блоха о месте реципрока, рефлексива и медиа в системе категорий английского глагола [5; 181].

Так же как и вышеупомянутые лингвисты М.Я.Блох не находит оснований для выделения рефлексива и реципрока в отдельные грамматические категории, а сами глаголы в возвратном и взаимном значении с взаимными и возвратными местоимениями названы им соответственно “reflexivized” и “reapocalized”.

Что касается медиальных глаголов типа *The suggested procedure will hardly apply to all the instances*, то они рассматриваются как случаи нейтрализации залоговой оппозиции.

Особенность данной нейтрализации состоит в том, что слабый член оппозиции, который нейтрализуется, не полностью совпадает по функциям с сильным членом, расположен где-то на границе. (“The peculiarity of the voice neutralization of this kind is, that the weak member of opposition used in the position of neutralization does not fully coincide in function with the strong member, but rather is located somewhere between the two functional borders”) [5; 183].

Таким образом, утверждает М.Я.Блох, название “средний” точно отражает его сущность.

Медиальные конструкции можно рассматривать не только в терминах традиционной грамматики - принадлежности или непринадлежности к активному или пассивному залогам.

М.А.К. Халлидей охарактеризовал типы предложений в зависимости от роли подлежащего и с учетом переходности/непереходности сказуемого [7; 37].

Халлидей выделил три типа предложений:

- 1.оперативные (operative),
- 2.средние (middle),
- 3.рецептивные (receptive).

Также он выделяет три типа подлежащего:

- 1.эргативное (ergative),
- 2.номинативное (nominative)
- 3.аккузативное (accusative); И два вида ролей:

- 1.деятель (actor)
- 2.цель (goal).

Используя все эти характеристики, М.К.Халлидей описал типы предложений в английском языке.

- (1) She washed the clothes. Effective, operative, goal transitive;
- (2) The clothes were washed. Effective, receptive, agent oriented;
- (3) The prisoners marched. Descriptive middle;
- (4) She washed (herself). Effective middle;
- (5) She washed (the clothes). Effective, operative, goal intransitive;
- (6) The clothes washed. Effective, receptive, process oriented.

Средними М.А.К.Халлидей обозначает абсолютивные конструкции как непереходных, так и переходных глаголов. Общей чертой, объединяющей пассивные конструкции и медиальные является их отнесенность к рецептивным предложениям (receptive clauses). Некоторые лингвисты относят медий к подсистеме страдательного залога [7; 143].

Х.Поутсма, анализируя возвратный залог, отмечает сходство в функциях пассивного и возвратного залога, основанное на том, что сочетания глагола с возвратным местоимением представляет действие, источником которого является субъект. [12; 156]

Сходство значений рефлексива и пассива особенно заметно, по мнению Поутсма, когда подлежащее выражено неодушевленным предметом, например:

The convulsion soon exhausted itself.

Ярко выраженным становится пассивное значение у возвратных глаголов, которые употребляются без возвратного местоимения и становятся непереходными:

Her eyes filled with tears [12; 158].

Под медиум М.Грейди понимает конструкции, в которых сказуемое имеет форму действительного залога, а в то время как отношение между подлежащим и сказуемым (субъектом и глаголом) такие же, как в пассивных конструкциях (the subject - verb relationship is notionally passive).

Различие между активом и медиум состоит в том, что подлежащее в действительном залоге выполняет какое-то действие (subject-actor), а в медиум - подвергается воздействию (subject - acted - upon). [6; 270]

Медиум, по мнению М.Грейди, является равноправной конструкцией наряду с активом и пассивом.

Медиум, выделенный И.Б.Долининой является частью совершенно иной системы залогов. Приложение универсальной системы исчисления залогов и диатез к двувалентным глаголам в английском языке показывает, что в нем выделяются следующие диатезы и залогов: [2; 48],

В систему залогов английского языка И.Б.Долинина включает активный, пассивный и рефлексивный, а также дискуссионные средний и абсолютив. Остановимся подробнее на содержательной интерпретации среднего залога, данной И.Б.Долининой [2; 49].

При образовании среднего залога сдвиг диатезного значения заключается в изменении интенции, ставящей в центр высказывания второй партиципанта (как и в пассиве).

Однако это изменение иного плана, нежели при пассивном залоге: внимание фокусируется не на всем факте, а на части факта - на характере отношения объекта к действию, именно на том, каковы его собственные свойства или особенности, определяющие его способность участвовать в действии, его меру участия.

Поэтому в конструкциях этого залога у ряда глаголов часто присутствуют в качестве обязательного элемента обстоятельства образа действия, времени или места, показывающие при каких условиях или обстоятельствах эти способности объекта реализуются.

Другими важными характеристиками медиума являются следующие:

- медиальные конструкции носят обобщающий, несобытийный характер (non-eventive) [8; 386]

- медиальные конструкции часто образуются в бюрократическом языке:

The baggage transfers efficiently,

Messages transmit rapidly by satellite. [8; 383].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка [Текст]: Л.С. Бархударов; - М.: Высш. шк., 1975. - 156 с.
2. Долинина И.Б. Синтаксически значимые категории английского глагола [Текст]: И.Б. Долинина; - Л.: Наука, 1989. - 216 с.
3. Есперсен О. Философия грамматики [Текст]: Пер. с английского / О.
4. Есперсен, В.В. Пассека, С.П. Сафронова; - М.: ин. лит., 1958. - 404 с.
5. Смирницкий А.И. Морфология английского языка [Текст]: А.И. Смирницкий; - М. :. лит. на ин. яз., 1959. - 440 с.
6. Bloch M.Y. A Course in the Theoretical English Grammar [Текст]: M.Y. Bloch; - М. : Высш. шк., 1983. - 384 с.
7. Grady M. The Medio-Passive Voice in Modern English Word [Текст]:M. Grady; 1965, v.21, n.2. - P. 270 - 272.
8. Halliday M.A.K. Notes on Transitivity and Theme in English [Текст]: Journal of Linguistics / M.A.K. Halliday; vol.3 n.1, 1967. - P. 37 - 81.
9. Keyser S.J. On the Middle and Ergative Constructions in English [Текст]: Linguistic Inquiry / S.J. Keyser; v.15 n.3, summer 1984. - P. 381 - 415.
10. Ilyish B. The Structure of Modern English [Текст]: В. Ilyish; - Л.: Просвещение, 1971. - 365 с.
11. Muir J. A modern Approach to English Grammar an introduction to systemic Grammar [Текст]: J. Muir; - London: B.T.Batsford Std, 1976. - 149 p.
12. Palmer F.R. Grammar [Текст]: F.R. Palmer; - England : Penguin Books, 1971. - 200 p.
13. Poutsma H. Grammar of Late Modern English. [Текст]: P.II. The Parts of Speech. Section I, B, pronouns and numerals. - Groningen, 1916. - P. 705 - 1437.